

**JENISBEK- GULZIBA NUKUS TUMANI BALIQCHILIK HOVUZLARI
ALBGOFLORASI**

K.K.Airbayeva

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

**e-mail: qurbangulaytbaeva6@gmail.com*

K.P.Kaypov

Qoraqalpaq davlat universiteti b.f.f.d.(PhD)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17744740>

***Annotatsiya.** Maqolada asosan Nukus tumanidagi baliqchilik xo'jaligi hovuzlarining algoflorasi bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarining natijalari yoritilgan. Hovuz sharoitidagi suv o'tlarining suv haroratiga bog'liqligi kuzatiladi. Turlar ichida algofloraning tashqi muhit sharoitiga bog'liqligi va dominant turlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

Gidrosferaga inson faoliyatining aralashuvi tabiatda suv balansining buzilishiga olib keldi. Eng daxshatli tomoni shundaki, aholi uchun ichimlik suvi, suv sifatida foydalanilayotgan havzalardagi suv unga mutloq, yot bo'lgan turli xil organik va noorganik kimyoviy moddalar, biologik unsurlar bilan zararlangan. Bunday suv havzalaridan foydalanish inson sog'ligi uchun xavf tug'diradi va tug'dirmoqda.

Bizning tadqiqot ob'ekti Jenisbek- Gulziba Nukus tumanidagi baliqchilik hovuzi bo'lib, u 2018 yilda qazilgan, uning uzunligi 1 km ya'ni Do'stlik kanalidan suv quyiladi, hovuzning bosh qismidagi suvning chuqurligi 20-40 sm, o'rta qismida 1,5-1,7 m, quyi qismda 2,5-3 m. Hovuz tubi loy, qum va hovuzda suv o'tlarning biologik xilma-xilligi nisbatan ancha ko'pligi bilan farqlanadi, sababi suv tez-tezdan yangilanip turiladi.

Kuzatishlar davomida, ushbu hovuzning yozning oxiri va kuz faslida diatom suvo'tlaridan; (*Achnantheidium czarnecki*, *amphora ovalis* Kutzing, *aphanotece st nget* A.Braun, *Aulacoseria* gregr Simonsen, *Chrococcus tutzing*) *nageli*, *Caloneis amphia*, *Chlorella vulgaris* Beyerinc,) *nageli*, *Cladophora glomerata* (Linnaeus) Kutzing, *Closterium lunula* Ehrenberg *hemprich*, *Cocconeis pediculus* Ehrenberg, *Cocconeis platula* Ehrenberg, *Coelastrum schaericum nagelli*, *Cymbella affinis* Kutzing, *Euglena gracilis* G.A.Klebs, *Euglenoformis proxima* P.A.Dangeard, *Gyrosigma acu* *robenhorst*, *Hantzschia am* Grunow 1880, *Lepocinclis acus* O.F.Maris, *Navicula capitata main ex* Gfsse, *Oscillatoria lim.. gomont*, *Pandorina morum*) (*gyrosigma attenuatum* (Kutz) *rabenb*, *Oscillatoria nigra* Vauch. X-сапроб, *Navicula cryptocephala var. intermedia* grun, *Fragilaria construens* Kitt. o-сапроб, *Cyclotella bodanica eulenst.* o-saprob, *Euglena caudata hubner.* a- mezasaprob, *Chlorella*

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARINAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

vulgaris Beyer, *Cymbella amphicephala* Kitt, *Cymbella ventricosa* Kuetz. x-сапроб, *navicula exigua* (Greg) o- saprob, *Cyclotella operculata* (Ag) Kuetz, *Gyrosigma acuminatum* var. *lacustre* (Kutz.) rabenh. *Comphonema constrictum* her, *Tolypothrix distorta penicillata* (Ag) Kossinsk. *Nitzschia sublinearis* hust., *Amphora ovalis* var *constricta* Kutz.) [2,3,4] turlarining mavjudligi aniqlandi.

Tadqiqotlar davomida yoz faslida yig'ilgan suvo'tlari namunalari tahlil qilindi. U joydan ilk bor tadqiqot namunalari olindi va hovuzning chuqurligi, harorati, tiniqlik darajasi o'lchandi, suvo'tlaridan boshqa kollektorda uchramagan turlari *Lyngbya aestuarii f. caucasica*, диатом сувўтларидан эса *cyclote operculata var.unipunctata* hust., *achnanthes linearis*, *rhoicospher curvata*, *surirella angustata var. constricta* [1] turlari ma'lum bo'ldi.

Izlanishlar davomida suvning gidrologik tahlilari shuni ko'rsatdi, yozda suv harorati 22-24 °S, kuzda 12-10 °S, tiniqlik darajasi 15-22 sm, kuzda 25-28 sm ni tashkil etdi va biz u namunalarni 4% formalin eritmasi bilan fiksatsiya qildik. Suvo'tlarning uchrash darajasini aniqlashda 6 ballik shkalada foydalanadi; 1-yagona, 2-juda kam, 3-kam, 4-ko'prok, 5-ko'p, 6-juda ko'p (massa).

Suv va havoning harorati simobli termometr, vodorod ionlarining konsentratsiyasi (pH) aniqlashda Mixaelson indikatorlar to'plamidan foydalandik. Suv hidi ballar bo'yicha belgilanadi, rangi maxsus kobal't shkalasi bilan taqqoslanadi. Suvning tiniqligi Sekki diski yordamida aniqlandi. Yil bo'yi diatom suvo'tlar turlar soni bo'yicha etakchilik qilgan bo'lsa, keyingi o'rinlarni ko'k-yashil va yashil suvo'tlar egalladi. *Euglena* suvo'tlar bahorda, yoz va kuzda uchradi.

Yozda suvning harorati 20-22 °S ga ko'tarilganda ko'k-yashil, diatom va yashil suvo'tlar ko'paydi. Kuzga kelib suvning harorati 10-12 °S ga etishi bilan ko'k-yashil va yashil suvo'tlar kamayishga olib keldi, diatom suvo'tlar va *Euglena* suvo'tlar ko'payib boshladi.

Agar yoz oylarida suvning harorati o'rtacha 18-24 °S da yashil *Euglena* suvo'tlari, diatom suv o'tlari jadal rivojlana boshlaydi. Ulardan *Ulnaria ulna*, *U.biceps*, *cymbella lanceolata*, *pinnularia mesoleota* *navicula exigua* (Greg) o-сапроб. *cyclotella operculata* (Ag)Kuetz, *gyrosigma acuminatum* var. *lacustre* (Kutz.) rabenh. *comphonema constrictum* her, *tolypothrix distorta penicillata* (Ag) Kossinsk. *nitzschia sublinearis* hust., *amphora ovalis* var *constricta* Kutz.) [3,4] dominant qilishi aniqlandi. Kuzga borib suvning harorati sezilarli soviydi yanii 9-12 °S suvning tinimligi deyarli o'zgarishsiz qoldi. Ko'k-yashil va yashil suvo'tlar turlari soni kamaygan bo'lsa, diatomlar esa *cyclotella bodanica eulenst.* o- saprob, *euglena caudata hubner.* a- mezasaprob, *chlorella vulgaris beyer*, *cymbella amphicephala* Kitt,

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

cymbella ventricosa Kuetz. x-saprob, *navicula exigua* (Greg) o- saprob, *Cyclotella operculata* (Ag) Kuetz, *gyrosigma acuminatum var. lacustre* (Kutz.) rabenh. *comphonema constrictum her*, *tolypothrix distorta penicillata* (Ag) Kossinsk. *nitzschia sublinearis hust.*, *amphora ovalis var constricta* Kutz.) [4] dominantlik qilishi ma'lum bo'ldi.

Demak tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kuzda suvning sathi deyarli o'zgarmaydi, atrofdan kelib quyiladigan suv manbalari miqdori biroz ortishi hamda baliqlar tomonidan fitoplantonlarni iste'mol qilishi biroz kamaygani bois suvo'tlar tarkibi biroz ko'payadi. Cuvi kamayib qolganda *Phormidium deflexoides*, *Ph.irriguum*, *Oscillatoriya curviceps*, *O.plantonica* kabi suvo'tlar ko'p rivojlanib suvni "gullatish" kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Эргашев А.Э. Альгофлора искусственных водоемов средней Азии. Фан.1974. С. 102-103
2. Музафаров А.М. Водоросли Водоемов Узбекистана. Ташкент: Фан 1969. С.23-30
3. Куликовский М.С. Глущенко А.М. Генкал С.И., Кузнецова И.В. Определитель Диатомовых водорослей России. Коллектив авторов, 2016. С.790-803
4. Тошпўлатов Й.Ш., Олимжонова Х.О. Зарафшон дарёси ўрта оқимининг альгофлораси, уни сувнинг экология-санитария ҳолатини баҳолашдаги аҳамияти.